

REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA DO PACIENTE PÓS-COVID

Artigo Científico, Edição 112 / 07/08/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6972202

Autores:

Evaldo Pereira Júnior

Lorena Vieira da Silva

Ricardo Henrique Belarmino

RESUMO

Em 2020 a Organização Mundial da Saúde emitiu o mais alto grau de chamado sanitário, conhecido como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), para tentar conter os avanços de um novo tipo de coronavírus conhecido como COVID-19. Esta doença afeta o sistema cardiovascular e causa inflamações nos pulmões, com sintomas leves até uma pneumonia grave. Sabe-se que os pacientes que contraíram a infecção sofrem com sequelas após terem se recuperado, principalmente com fadiga e falta de ar. Dentro deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo explorar como o fisioterapeuta pode atuar na reabilitação do paciente pós-COVID. O trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica a partir da SciELO. Os estudos encontrados, apontaram que o fisioterapeuta auxilia na retomada de vida do paciente, após a alta, por meio de atividades de fortalecimento da musculatura do sistema respiratório facilitando a ventilação do paciente, além de auxiliar na manutenção do tônus muscular, durante a internação na UTI, reduzindo os efeitos da síndrome do cuidado pós-intensivo (PICS).

1. INTRODUÇÃO

O coronavírus designa uma família de vírus que comumente causam condições similares a de um resfriado, atacando principalmente o sistema respiratório. Entre os diversos tipos temos a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV), a síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV), e mais recentemente, que causou uma pandemia mundial a SARS-CoV-2 (OMS, 2020).

A SARS-CoV-2 é causada pelo novo coronavírus (COVID-19), cujo sintomas vão desde uma leve doença respiratória, até grave comprometimento das vias aéreas, podendo resultar em óbito da pessoa infectada (OMS, 2022a). Conforme o Ministério da Saúde relatou, no dia 20 de março de 2020, o vírus já estava presente em todo o território nacional, sendo decretada a pandemia no país (BRASIL, 2022).

A COVID-19 apresenta diversas mutações, isso ocorre, pois o vírus sofre a mutação conforme infecta diferentes pessoas e sua forma de transmissão é muito eficiente, sendo necessário a tomada de diversas precauções para impedir sua dispersão, como: o uso de máscaras, distanciamento social e higienização constante das mãos. Sabe-se que o isolamento social ainda a melhor forma de combater o vírus uma vez que:

A infecção ocorre por meio da exposição a fluídos respiratórios de três maneiras: inalação de gotículas muito finas ou partículas de aerossol, deposição de gotículas respiratórias e partículas nas membranas mucosas expostas na boca, no nariz ou nos olhos, seja por respingos diretos e sprays, e tocar diretamente membranas mucosas com as mãos sujas por fluídos respiratórios contendo vírus ou indiretamente por tocar superfícies (BRASIL, 2022, p. 9)

Para conter a transmissão do novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS), adotou medidas que deveriam ser seguidas pelos governos mundiais, como a obrigação o uso da máscara, a lavagem constante das mãos, manter uma distância de no mínimo um metro e meio entre as pessoas, a constante higienização de superfícies, restrição ou proibição da entrada em estabelecimentos de convívio comunitário, ou que pudessem gerar aglomerações (CANDIDO, 2022).

Em casos graves da doença é necessária a internação do paciente na unidade de terapia intensiva (UTI). Segundo Silva, Pina e Ormond (2021), a combinação entre internação prolongada e a agressividade da doença, pode gerar um quadro conhecido como síndrome de cuidado pós-intensivo (PICS), que afeta a capacidade da pessoa retornar a suas atividades cotidianas e de trabalho.

Nos casos mais graves da doença os infectados passam a ficar por um período de até dez dias internados na UTI, devido a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), nestes casos o interno necessita de ventilação mecânica, que comumente requer a sua sedação, afetando diretamente na musculatura do paciente pelo imobilismo (SILVA; PINA; ORMOND, 2021).

Este esforço para manter os pacientes vivos, acaba por impactar a qualidade de vida dos mesmos, visto que após o processo de alta, cerca de 40% dos pacientes que sobreviveram a COVID-19 apresentam déficits neurológicos prolongados e significativos, como fadiga ou fraqueza (SILVA; PINA; ORMOND, 2021).

Gastaldi comenta que não apenas os pacientes graves, mas também os que tiveram a forma leve da doença apresentaram algum comprometimento em suas atividades de vida diária. Assim, têm-se dois grupos de pacientes: o primeiro grupo foi composto pelos PICS, que sofreram sequelas, para além dos sintomas deixados pelo coronavírus 19, mas que também sofreram por passar um longo período na UTI, como disfunção muscular periférica e intolerância ao exercício, além de aumento no risco de desordem pós-traumática, ansiedade e depressão (GASTALDI, 2021). O segundo grupo é composto pelos pacientes que possuem sequelas, mesmo não contraindo a forma mais agressiva da doença. Nestes casos a autora comenta que foram relatados, após o término do contágio, sintomas como “comprometimento da resistência e da difusão, além de diminuição na distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos” (GASTALDI, 2021, p.2).

Com a melhora dos sintomas decorrentes da SARS-CoV, Macedo, Silva e Batista (2021), recomendam iniciar o tratamento de reabilitação fisioterapêutica a partir de um plano de tratamento individual,

considerando as características do paciente, como a doença o afetou e quais suas necessidades, para que possa se recuperar da melhor forma possível. Desta forma, possibilitando melhorar suas funções cognitivas e físicas, realizar a manutenção da mobilidade e conseqüentemente da qualidade de vida do indivíduo.

De modo geral, conforme o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) esclarecem:

Os objetivos principais do Fisioterapeuta na reabilitação de pacientes com sequelas da COVID-19 devem ser: promover alívio de sintomas, tratar e prevenir complicações respiratórias, cardiovasculares, musculoesqueléticas e neurológicas, proporcionar restabelecimento da qualidade de vida e retorno às atividades laborais, sociais e esportivas. Embora as sequelas pós-COVID-19 sejam mais comuns em pacientes que desenvolveram a forma grave, indivíduos que apresentaram a forma moderada da doença e que não necessitaram de hospitalização também podem ter algum grau de comprometimento funcional (CREFITO, 2021, p. 02).

Assim, entende-se que o fisioterapeuta tem como função, a avaliação, a organização e a aplicação de terapêuticas que tenham por objetivo reestabelecer as funções motoras e de saúde do indivíduo, ou trazer a melhor condição possível para que ele possa desempenhar suas funções cotidianas. Logo, no caso da recuperação no pós-COVID-19, Macedo, Silva e Batista (2021) apontam que o fisioterapeuta se faz de grande importância no cenário de reabilitação do indivíduo.

Ferreira Júnior *et al.* (2021), relatam que desde o momento da internação, dentro da equipe multiprofissional, o fisioterapeuta atua de modo a reduzir os danos causados tanto pela internação, como a prevenir a PICS, bem como ajudando no manejo da intubação, e quando possível fortalecendo a musculatura respiratória do paciente.

Deste modo, o presente trabalho tem por objetivo explorar como a reabilitação fisioterapêutica pode auxiliar o paciente pós-COVID-19. Em termos de delineamento metodológico, o presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória básica. O levantamento foi realizado por meio da base de indexação de dados *Scientific Eletronic Library Online* (SciELO), a partir das palavras-chave: "COVID-19"; "fisioterapia AND coronavírus"; "reabilitação AND fisioterapia"; "recuperação AND COVID-19"; "recuperação de COVID-19 fisioterapia". Também foram utilizados dados e cartilhas do Ministério da Saúde e da OMS, de modo a contextualizar sobre a forma de ação do vírus e suas sequelas. O intervalo de tempo foi determinado desde 2020 até 2022, período que compreende o início da pandemia causada pelo vírus.

O objetivo geral do trabalho é explorar como o fisioterapeuta pode ajudar na reabilitação do paciente pós-COVID-19, para isso o trabalho irá abordar os seguintes objetivos secundários: abordar como o vírus atua, as possíveis sequelas decorrentes deste, além das sequelas decorrentes da internação.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 O COVID-19

No dia 30 de janeiro de 2020, a OMS emitiu o alerta de maior grau de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), que visava coordenar as estratégias de colaboração global com o

objetivo de interromper a propagação do surto do novo coronavírus, a COVID-19 (OMS, 2022b).

O coronavírus é um RNA vírus, um retrovírus, que possui fita simples de DNA, que ao se unir com uma fita de DNA do hospedeiro, se reproduz, duplicando seu genoma, sendo da família do *Coronaviridae*, são conhecidos sete tipos de coronavírus que ocorrem em humanos, cujo principal sintoma é uma infecção respiratória. Dentre os coronavírus os que causaram surtos de infecção foram o SARS-CoV, causador da síndrome respiratória aguda grave no ano de 2002; o MER-CoV, conhecido por causar a síndrome respiratória do Oriente Médio em 2014, e mais recentemente a SARS-CoV-2, causadora, assim como sua predecessora, da síndrome respiratória aguda grave (LIMA, 2020; OMS 2022b).

O vírus possui este nome, pois em 1965 quando foi possível realizar um perfil a partir da microscopia, percebeu-se que os vírus desta família possuem estrutura semelhante a uma coroa. Seu diagnóstico é realizado por meio da coleta de material coletado das vias aéreas do paciente, se utilizando uma proteína reativa ao vírus, ou por meio da segmentação do RNA do vírus (LIMA, 2020).

Nos retrovírus, já se é esperada sua mutação genética, por esse motivo se faz essencial as medidas que visam reduzir sua transmissão, pois quanto mais ele infecta há mais chances dele sofrer uma mutação (OMS, 2022c).

De acordo com a OMS (2022c), desde janeiro de 2020 até a data da publicação do documento consultado, abril de 2022, conta-se mais de 100 variantes do novo coronavírus, porém as variantes que mais preocupam os profissionais da saúde são a Alfa, Beta, Delta, Gama e atualmente a Ômicron, esta que até a publicação, já se apresentava como responsável por 100% dos casos de SARS-CoV-2 em 53 países diferentes.

Atualmente, conclui a OMS (2022c), não foram notadas alterações na sintomatologia da doença, ou na sua gravidade, porém foi notado aumento da capacidade de infecção, o que pode gerar outras mutações ou recombinações entre o vírus, por isso ainda se faz necessário seguir as orientações de distanciamento social, uso de máscara, higienização constante dos ambientes, além da higiene pessoal.

Outra medida preventiva importante é a testagem assim que suspeitar se estar com a doença, ou após ter tido contato com alguém infectado, isso se deve. Segundo Iser et al. (2020), como os sintomas da COVID-19 são heterogêneos, a mesma pode aparentar ser um leve resfriado, uma febre, ou chegando a casos mais graves, como uma pneumonia. Essa ideia é reforçada por Lima (2020, p. 1) ao afirmar que

O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma pneumonia grave. O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como uma síndrome gripal. As pessoas com COVID-19 geralmente desenvolvem sinais e sintomas, incluindo problemas respiratórios leves e febre persistente, em média de 5 a 6 dias após a infecção (período médio de incubação de 5 a 6 dias, intervalo de 1 a 14 dias) (LIMA, 2020 p. 1).

Iser et al. (2020), por meio do seu estudo, encontraram que dentre os casos de coronavírus relatados, 80% tinham a forma leve da doença, enquanto 19% apresentavam a forma grave ou crítica da doença, evoluindo para SARS, sendo necessária a internação na UTI, podendo chegar a óbito.

Mafra et al. (2020), apontam que a SARS-CoV-2 causa o enfraquecimento dos músculos respiratórios, em seu estado mais grave, culminando na síndrome do desconforto respiratório agudo, culminando na necessidade da respiração mecânica por diversos dias.

Além das necessidade de fortalecimento muscular e a manutenção da musculatura, por causa do longo período de internação, Silva, Pina e Ormond (2021), comentam que após a alta, os pacientes começaram a relatar dificuldades respiratórias, como falta de ar, fadiga, dificuldade de se movimentar, além de dificuldade cognitiva, relacionada com a falta de ar. Desta forma, a fisioterapia é de fundamental importância, pois auxilia na retomada da vida cotidiana, reabilitação respiratória, recuperação cognitiva e evitando a necessidade de processos invasivos.

Comumente, para pacientes pós-covid-19, se faz necessário um trabalho voltado para as capacidades respiratórias, pois mesmo após sua recuperação da doença, alguns sintomas prevalecem, como fadiga e falta de ar, os quais têm sido mais reportados pela literatura, não apenas nos casos em que houve internação em UTI, mas também houve relatos de tais sintomas naquelas pessoas que tiveram a forma mais branda da doença (SANTANA; FONTANA; PITTA, 2021).

Ainda não é possível dizer quais os efeitos a longo prazo causados pela infecção pelo novo coronavírus, como comentam Bomfim et al. (2022), porém, o que se tem por enquanto, são sintomas já relatados aqui. Desta forma, será apresentada a seguir como tem ocorrido a intervenção fisioterapêutica nos pacientes que ainda sofrem com as sequelas causadas pela COVID-19.

2.2 ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA DURANTE A INTERNAÇÃO

Ferreira Júnior et al. (2021) apontam que os cuidados já no período de internação garantem melhores resultados na reabilitação do paciente no pós-COVID, de modo que esta manutenção inicial, e individualizada, ajuda a amenizar o PICS, além de, no caso dos exercícios cardiorrespiratórios, auxilia no fortalecimento dos pulmões melhorando os sintomas de fadiga e falta de ar.

Durante a internação, é indispensável o papel do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar, pois seus cuidados podem fazer com que a recuperação dos sintomas ocorra de modo mais eficiente, além de ter um trabalho de prevenção durante a internação, estimulando a respiração, com treino de força da musculatura respiratória, favorecendo a musculatura do paciente por meio de atividades no leito (MAFRA et al., 2020).

Musumeci et al. (2020) apontam que o fisioterapeuta tem papel de zelar pela integridade do paciente, em casos da necessidade de ventilação mecânica, o profissional de fisioterapia, por meio de suas intervenções, pode reduzir o tempo de intubação, além disso é dele a função de avaliar o estado físico do paciente, gerenciando quanto a ventilação e se esta pode ocorrer de modo espontâneo, ou se necessitará de auxílio, invasivo ou não invasivo.

O manejo terapêutico, durante o período de internação tem mostrado resultados positivos, conforme ressaltam Macedo, Silva e Batista:

O manejo postural, a mobilização passiva e ativa, associados à reabilitação cognitiva e respiratória, reduziu o tempo de internação dos pacientes e mostrou sinais positivos de melhora nas funções cognitivas, especificamente nos idosos, que tinham apresentado scores anormais durante a Avaliação cognitiva de Montreal ou do Mini-exame de estado mental (2021, p. 7).

Durante o período de internação, seguem Musumeci et al. (2020), os cuidados devem ser realizados de acordo com a progressão da doença, do estado físico do paciente, uma vez que algumas intervenções podem causar comprometimento do sistema respiratório, a depender de como está a inflamação causada pela infecção.

A preocupação com a ventilação invasiva deve ocorrer principalmente durante a fase aguda da doença, por meio de oxigenoterapia, ventilação mecânica e monitoramento constante dos parâmetros respiratórios (MAFRA et al., 2020).

Há também as técnicas não invasivas, nas quais ocorrem o controlar a respiração do enfermo, nesta etapa exercícios de expansão torácica, técnicas de desobstrução das vias aéreas e treinamento de força muscular respiratória, auxiliam na melhora da ventilação (MAFRA et al., 2020).

Por fim, como afirma Guimarães (2020), se faz importante destacar o cuidado individualizado, pois além de ser uma patologia nova, e ainda não se conhece por completo seu mecanismo de atuação, cada paciente reage de uma forma diferente, sendo necessário adequar seu tratamento conforme a infecção o afetou. A ventilação mecânica, sendo uma das técnicas mais utilizadas, pode reduzir a força muscular do sistema respiratório, comprometendo assim, a respiração do paciente no pós-COVID-19, a depender do seu tempo de internação na UTI.

Assim, o profissional de fisioterapia precisa lidar com duas situações no tratamento do paciente que contraiu e se recuperou do novo coronavírus. A primeira situação é a PICS, que tem como causa o longo período de internação na UTI, sendo necessário o cuidado para o restabelecimento das funções motoras para que o paciente possa retomar o seu dia a dia. E a segunda situação são as sequelas deixadas pela COVID-19, que decorre dos processos inflamatórios, esses sintomas são comumente: fadiga, falta de ar e intolerância a atividade física.

Dito isso, a seguir será abordado o cuidado que o fisioterapeuta pode empregar para melhorar a qualidade de vida do paciente. Uma vez que os cuidados fisioterapêuticos tenham sido dados ao paciente durante a internação, conforme apontam Gastaldi (2021), melhores são os resultados alcançados pelo cuidado no pós-COVID.

2.3 ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PÓS-COVID-19

Foi constatado que a infecção da COVID-19 causa no sistema imunológico uma forte resposta inflamatória, que ocorre primeiramente no sistema respiratório, e posteriormente se estende para os sistemas cardiovascular, sistema nervoso central e periférico, podendo levar a diversas sequelas, respiratórias, de locomoção e até mesmo neurológicas (LIMA et al., 2020).

Conforme Silva, Pina e Ormond (2021), é imprescindível o cuidado do fisioterapeuta, principalmente após a alta de casos graves da infecção, sendo um elemento chave para a recuperação e diminuição de risco de danos cognitivos, físicos de mobilidade, além de reduzir a morbidade, ainda sobre este ponto os autores destacam

Os déficits da síndrome de cuidado pós-intensivo (PICS) podem persistir por meses ou anos após uma doença crítica e causar impacto substancial em desfechos importantes, como qualidade de vida, retorno ao trabalho e incapacidade para atividades da vida diária (AVD's) como banho ou caminhada. Existem pacientes infectados com COVID-19 que requerem estadias de 10 ou mais dias na UTI, e muitos apresentam síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), requerendo ventilação mecânica, que geralmente requer sedação e, às vezes, bloqueio neuromuscular. Tomados em conjunto, esses fatores provavelmente aumentam a carga de PICS entre os sobreviventes de COVID-19; de fato, estimativas recentes indicam que pelo menos 40% destes, apresentam déficits neurológicos prolongados e significativos, como fadiga ou fraqueza após a alta hospitalar (SILVA; PINA; ORMOND, 2021, p. 173)

A PICS, é um conjunto de sintomas decorrente do tempo de internação na UTI, que possui impactos diretos na qualidade de vida do paciente, como “fraqueza muscular adquirida na UTI, déficit cognitivo e sintomas de depressão e ansiedade” (BOMFIM et al., 2022, p. 158). Além, disso ainda há como o organismo vem a reagir após a infecção, conforme aponta Macedo, Silva e Batista (2021) há casos em que as dificuldades respiratórias se estendem de três à seis meses depois da recuperação, por essa questão que se preza pela realização do plano de tratamento individual.

Conforme apresentado por Lima et al. (2021), os processos inflamatórios, causados pela infecção da COVID-19, podem afetar o indivíduo como um todo, a inflamação nos pulmões leva a dificuldade de ventilação, podendo prejudicar o transporte de oxigênio, principalmente até o cérebro, causando danos cognitivos.

Os autores ainda apontam, além das já citadas sequelas de fadiga e falta de ar, há ainda sequelas emocionais como a depressão e redução da capacidade cognitiva, que podem durar até um período de seis meses, assim se faz necessário, o acompanhamento constante do paciente, mesmo após a internação, de forma a acompanhar a evolução, de um quadro que tem sido conhecido como síndrome pós-COVID (LIMA et al., 2021, p.).

Deste modo, o fisioterapeuta atua facilitando o indivíduo a retomar suas atividades cotidianas, por meio de exercícios de fortalecimento da musculatura do sistema respiratório, e ajudando a manutenção e a retomada da força dos membros, que podem ter sido afetados pelo longo tempo de internação na UTI. Desta forma, “a fisioterapia nos tempos de pandemia tem total necessidade no combate ao COVID-19, apesar dos enormes desafios, a atuação teve papel fundamental na promoção da saúde, e ao retorno funcional e motor dos indivíduos curados” (MACEDO; SILVA; BATISTA, 2021, p. 7).

3. RESULTADOS

Os estudos levantados foram unânimes quanto a necessidade de se realizar um trabalho voltado para o sistema respiratório do paciente pós-COVID-19, sendo este o primeiro passo para que se possa ser efetivada uma reabilitação física dos pacientes após o período de internação.

Ao todo, entraram nos resultados sete estudos, realizados no Brasil, dentre os estudos se destaca a importância dos exercícios que aumentam a resistência pulmonar, e o seu fortalecimento, uma vez que esta tem sido a região mais afetada pelo vírus, além de ser necessário um bom condicionamento pulmonar para que o indivíduo possa retomar suas atividades cotidianas.

Lima et al. (2021) apontam que após a internação deve-se inicialmente trabalhar exercícios voltados para o sistema cardiovascular, para que o indivíduo possa retomar suas atividades de vida diária, o que coloca o fisioterapeuta em um lugar fundamental para a promoção da qualidade de vida do indivíduo. Os autores salientam a importância do plano terapêutico individual, por não haver ainda um protocolo consolidado de cuidados pós-COVID-19.

Mafra *et al.* (2020) destacam os cuidados durante a internação, como o uso da técnica da posição prona, para tratar da SDRA, além de destacar a importância dos equipamentos de proteção individuais (EPI's), uma vez que o vírus se espalha, também por aerossol requerendo cuidados no momento de intubação. Ademais, tais autores relatam que o fisioterapeuta atua, na equipe multidisciplinar realizando a manutenção da força muscular do paciente, por meio de atividades ativas no leito e por meio de exercícios que facilitem a ventilação do paciente.

Já Bomfim *et al.* (2022), em um estudo mais recente, corroboram que o fisioterapeuta deve atuar, mais uma vez, no restabelecimento do condicionamento cardiorrespiratório do paciente pós-COVID-19, além de ajudar no fortalecimento muscular. Os autores ressaltam a importância de se organizar um protocolo de recuperação de COVID-19, para que existam diretrizes de como atuar para a reinserção desses pacientes ao seu cotidiano.

Santana, Fontana e Pitta (2021), reforçam o início das medidas de cuidados fisioterapêuticos de modo precoce, assim que o paciente dá entrada no hospital, com foco nos cuidados cardiovasculares.

Segundo os autores somente com a manutenção da circulação será possível trabalhar o reestabelecimento da força muscular do paciente e mais uma vez é apontada a necessidade do plano terapêutico individual, preconizando a necessidade de serem criadas diretrizes de tratamentos específicos para pacientes pós-COVID-19.

Em seu estudo, Macedo, Silva e Batista (2021), explicam que a gravidade, a faixa etária e pertencer ou não a grupos de risco interferem nos cuidados que devem ser dados ao paciente, contudo, o auxílio fisioterapêutico pós-COVID-19 contribuiu positivamente na retomada da força, função respiratória, funções cognitivas, manutenção da musculatura e conseqüentemente na manutenção das atividades diárias do paciente.

Silva, Pina e Ormond (2021), discutem que as sequelas podem ser decorrentes tanto da COVID-19 como do longo tempo de internação na UTI, causando a PICS, assim o tratamento fisioterapêutico auxilia na retomada do tônus muscular e fortalece a musculatura do sistema respiratório, para que o indivíduo possa retornar a suas atividades de vida diária.

Percebe-se que é fundamental o papel do fisioterapeuta na linha de frente para o enfrentamento ao novo coronavírus, tanto no período de internação do paciente quanto no pós-COVID-19, para auxiliar o paciente

a retomar suas atividades cotidianas, reduzir os sintomas de falta de ar, fortalecer a musculatura do sistema respiratório e realizar a manutenção ou recuperação do tônus muscular.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O coronavírus 19 foi e ainda é um problema de saúde pública, levando ao óbito de milhões de pessoas, e afetando a vida daqueles que sobreviveram. Diante desta análise exploratória, entende-se que o fisioterapeuta é fundamental para o combate ao novo COVID-19, tanto durante o tempo de internação, como no pós-COVID-19.

Ainda é uma doença recente, e os seus efeitos a longo prazo são incertos, porém o que se sabe até o momento é que há sequelas mesmo para aqueles que tiveram a forma mais branda da doença. Neste contexto, é fundamental a presença do fisioterapeuta principalmente para melhorar os sintomas respiratórios, por meio de atividades voltadas para o fortalecimento dessa musculatura, o que pode contribuir positivamente para demais fatores da vida do paciente, assim, melhorando sua qualidade de vida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOMFIM, K. P. P. et al. Reabilitação fisioterapêutica no pós-COVID: uma revisão integrativa. **Revista Diálogos & Ciência**, v. 2, 2022. Disponível em: <<https://periodicos.uniftc.edu.br/index.php/dialogoseciencia/article/view/10/85>>. Acesso em 12 maio 2022.

BRASIL. Guia de vigilância epidemiológica: emergência de saúde pública de importância nacional pela doença pelo coronavírus 2019. **Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde**. – Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

CANDIDO, N. L. et al. atendimentos remotos em fisioterapia na pandemia por COVID-19: diretrizes no contexto brasileiro. **Fisioter. Mov.**, v. 35, 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/fm/a/bRXGnz8mSny3HzKfwFdcps/?lang=em>>. Acesso em: 20 maio 2022.

CREFITO. **Diretrizes de reabilitação**: fisioterapêutica na síndrome pós-COVID-19. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 2021.

FERREIRA JÚNIOR et al. Atuação fisioterapêutica em pacientes acometidos pela COVID-19 com disfunções cardiorrespiratórias: uma revisão bibliográfica. **Repositório Universitário da Ânima (RUNA)**, online, 2021. Disponível em: <<https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/18798>>. Acesso em: 02 maio 2022.

GASTALDI, A. C. Fisioterapia e os desafios da Covid-19. **Fisioter. Pesqui.**, v. 28, p.1-2, 2021. Disponível em: <DOI: 10.1590/1809-2950/00000028012021>. Acesso em: 13 abr. 2022.

GUIMARÃES, F. Atuação do fisioterapeuta em unidades de terapia intensiva no contexto da pandemia de COVID-19. **Fisioter. Mov.**, online, v. 33, 2020. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/fm/a/hTQctQ5XrBYyPPjJpCJHYCF/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 13 maio 2022.

ISER, B. P. M et al. Definição de caso suspeito da COVID-19: uma revisão narrativa dos sinais e sintomas mais frequentes entre os casos confirmados. **Epidemiol. Serv. Saude**, Brasília, v.29, n.3, 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/ress/a/9ZYsW44v7MXqvzkPQm66hhD/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 02 maio 2022.

LIMA, C. M. A. O. Informações sobre o novo coronavírus (COVID-19). **Radiol. Bras**, v. 53, n. 2, p. 1-2, 2020. Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/rb/a/MsJJz6qXfjjpkXg6qVj4Hfj/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em 25 abr. 2022.

MACEDO, V. L. B.; SILVA, V. A. S.; BATISTA, M. S. S. Atuação da Fisioterapia na reabilitação de pacientes pós-COVID-19: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 15, 2021. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/23115>>. Acesso em: 10 maio 2022.

MAFRA et al. Atuação fisioterapêutica durante período de internação hospitalar em pacientes diagnosticados com covid-19: uma revisão sistemática. **Revista brasileira de ciências biomédicas**, online, v. 1, n. 3, 2020. Disponível em: <<https://rbcbm.com.br/journal/index.php/rbcm/article/view/30/33>>. Acesso em 20 maio 2022.

MUSUMECI, M. M. et al. Recursos fisioterapêuticos utilizados em unidades de terapia intensiva para avaliação e tratamento das disfunções respiratórias de pacientes com COVID-19. **ASSOBRAFIR Ciência**, v. 11, n. supl., p. 73-86. Disponível em:<<https://assobrafirciencia.org/article/10.47066/2177-9333.AC20.covid19.007/pdf/assobrafir-11-Suplemento+1-73.pdf>>. Acesso em: 13 maio 2022.

OMS. Coronavírus. **Organização Mundial da Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde**. 2020. Disponível em:<<https://www.paho.org/pt/topicos/coronavirus>>. Acesso em: 12 maio 2022.

OMS. Coronavírus. **Temas de la salud**. Organização Mundial da Saúde. 2022a. Disponível em: https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus#tab=tab_1>. Acesso em 30 abr. 2022.

OMS. Histórico da pandemia de COVID-19. **Organização Mundial da Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde**. 2022b. Disponível em: <Organização Mundial da Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde>. Acesso em: 30 abr. 2022.

OMS. Surgimento de sublinhagens e eventos de recombinação: Evolução genética do SARS-CoV-2. **Organização Mundial da Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde**. 2022c. Disponível em: <<https://www.paho.org/pt/file/107404/download?token=Zdi-gwbn>> Acesso em: 13 maio 2022.

SANTANA, A. V.; FONTANA, A. D.; PITTA, F. Reabilitação pulmonar pós-COVID-19. **J Bras Pneumol.**, v. 47, n. 1, 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/nXKFpxSjzHpgw8893y77c6L/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 10 maio 2022.

SILVA, L. C. O.; PINA, T. A.; ORMOND, L. S. Sequelas e reabilitação pós-Covid 19: Revisão de literatura. **Revista das Ciências da Saúde e Ciências aplicadas do Oeste Baiano-Higia**, v. 6, p. 169-184, 2021. Disponível em: <<http://fasb.edu.br/revista/index.php/higia/article/view/637>>. Acesso em: 10 maio 2022.

[← Post anterior](#)

Revista Físio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Revista Físio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

